

МОРСКАЯ АВИАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ 1941 Г.)*ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. На основе оперативных сводок и журналов боевых действий ВВС ЧФ, воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны обобщен опыт ведения боевых действий авиаторов в небе Севастопольского оборонительного района и других территорий Черноморского побережья в первые дни войны.

Abstract. On the basis of operational reports and logs of combat operations of the Black Sea Air Force, memoirs of veterans of the Great Patriotic War, the experience of conducting combat operations of aviators in the skies of the Sevastopol defensive area and other territories of the Black Sea coast in the first days of the war is summarized

Ключевые слова: Черноморский флот, авиация, Крым, Севастополь, Великая Отечественная война

Key words: Black Sea Fleet, aviation, Crimea, Sevastopol, Great Patriotic War.

Крымский полуостров, на юго-западе которого находится Севастополь, имеет выгодное геополитическое расположение. Овладению им во все исторические периоды в политике зарубежных стран отводилось важное место.

Гитлеровское командование уделяло захвату Крыма и Севастополя большее внимание. До начала официального наступления на Крым в сентябре 1941 г. немецкая авиация 22, 24, 26 июня бомбила Севастополь с целью его уничтожения и кораблей Черноморского флота (ЧФ). Это было обусловлено возможностью установить контроль над Черным морем и в дальнейшем продвижением на Кавказ, где находились большие запасы нефти и топлива для танков и авиации. Планировалось выйти к Ирану и захватить британскую Индию. Наступление немецких войск началось у Перекопа и озера Сиваш, которые были воротами в Крым. Заканчивались же операции боями за Севастополь – главную базу ЧФ [5].

С обеих сторон в военные действия вели сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы. Положение Красной Армии, оборонявшей Севастополь, было осложнено ограниченной связью с большой землей посредством морского и воздушного транспорта. При окружении сухопутные советские войска сопротивлялись до последнего бойца. Поэтому защита города носила упорный и ожесточенный характер [1].

К лету 1941 г. Севастополь имел оборудованные причалы для кораблей любого класса, защищенные от нападения противника с моря естественной береговой линией, артиллерийскими позициями, развитой системой противоминной, противолодочной и противовоздушной обороны (ПВО), отвечавшие основным военным целям: обеспечение безопасной стоянки транспорта; повседневной и боевой деятельности флота. Для обеспечения регулярной деятельности построены подземные склады, защищенные от бомб и снарядов, в которых хранился боезапас для всех видов вооружения, горюче-смазочные материалы и топливо. В предвоенные годы Севастополь не был достаточно укреплен с суши [3].

В распоряжении морской авиации ЧФ к началу боевых действий находились следующие воинские части: 63-я БАБ в составе: 2-й МТАП, 40-й БАП, 63-й БАП; ИАБ в составе 8-го ИАП, 32-го ИАП, 119-го МРАП, а также 10 отдельных истребительных эскадрилий. В июне 1941 г. продолжалось формирование 8-й эскадрильи ИАП, 9-го ИАП и 68-го АП [1].

Боевые вылеты летчики-черноморцы начали 22 июня 1941 г. в 3 ч. 05 мин., когда поступили первые доклады о шуме моторов неопознанных самолетов. Начальник штаба флота контр-адмирал И. Д. Елисеев приказал зенитной артиллерии главной базы открыть огонь по неизвестным самолетам. В первой половине дня в частях прошли митинги и собрания личного состава, на которых авиаторы дали клятву сражаться с врагом до последнего Гитлеровцы думали легко совершить налет на Севастополь, но небо города было хорошо защищено [3]. Целью немецких захватчиков были не только Крым и Севастополь, но и другие базы ЧФ (Измаил, Одесса и др.). После утреннего налета немецких бомбардировщиков на Севастополь во второй половине дня 22 июня эскадрилья ВВС ЧФ под командованием

¹ Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Рыбак Инга Валерьевна.

капитана А. И. Коробицына в небе Измаила уничтожили пять вражеских самолетов. В том числе первый самолет сбил лейтенант М.С. Максимов, второй - старший лейтенант А.П. Борисов, третий – капитан эскадрильи [1].

Ответные воздушные удары по главной военно-морской базе Румынии – Констанце и Сулине ночью 23 июня 1941 г. произвело звено самолетов ДБ-3 2-ого авиаполка [1].

Первый воздушный таран в истории Великой Отечественной войны (ВОВ) над Черным морем выполнен 25 июля. Утром посты ПВО сообщили о вражеском самолете, идущим на Севастополь. С Качинского аэродрома поднялась дежурная пара МиГ-3 32-го полка навстречу врагу. Ведущий самолет пилотировал командир звена лейтенант Е.М. Рыжов [5]. Через несколько минут истребители на высоте 7000 м увидели немецкого разведчика «Хейнкель – 111» и начали воздушный бой. Пули пробили фонарь кабины истребителя. Мотор водяного охлаждения испортился, и летчика обдало струей кипящей воды, которая обжигала его тело, но Е.М. Рыжов продолжал бой, хотя оба пулемета отказали. Летчику пришлось идти на таран. МиГ-3 рванулся вперед и рухнул лопастями винта по хвосту «Хейнкеля». Разведчик вместе с экипажем упал в море. При таране командир звена сильно ударился головой о приборную доску и на мгновение потерял сознание. У самолета остановился мотор, поэтому его пришлось сажать на воду. Самолет затонул, но летчику удалось спастись [2].

Евграф Михайлович Рыжов родился 16 декабря 1916 г. в д. Дубенец Батюшковского сельсовета Темкинского района Смоленской области. Воевал в составе 32-го истребительного авиационного полка. В начале 1942 г. был переведен в 7-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ той же авиабригады. В июне 1943 г. назначен помощником командира 6-го гвардейского истребительного авиационного полка по летной подготовке и воздушному бою. Всего во время войны произвёл 300 боевых вылетов, в 54 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 6 самолётов противника. За выдающийся подвиг Е.М. Рыжов был награжден орденом Красного знамени. В воздушных боях сбил 14 вражеских самолетов и удостоился звания Героя Советского Союза. Умер 12 февраля 1982 г. в городе Евпатория [5].

Проявляя стойкость и инициативу, внимательно изучая тактику врага, черноморские авиаторы за первые три месяца войны нанесли 273 удара по немецким кораблям, военно-морским базам и военно-промышленным объектам [5]. В небе осажденного Севастополя сражались почти все летные части ЧФ. К началу обороны города 30 октября 1941 г. согласно «Отчету ВВС ЧФ» всего на аэродромах Севастополя было около 367 боевых машин, в том числе 152 истребителя. 130 машин было отремонтировано. Они действовали не только с аэродромов Севастопольского оборонительного района, но и с Керченского полуострова и Кавказа [5].

Таким образом, летчики-черноморцы с первых часов ВОВ показали, что успех боевых действий определяется не только степенью подготовки материально-технической базы (самолетов, аэродромов и т.п.), но и мастерством личного состава авиации, сухопутных войск и флота, их взаимопониманием, взаимопомощью и самоотверженностью в самых сложных ситуациях. Для летчиков-черноморцев защита Севастополя, начавшись в 3 ч. 13 мин. 22 июня 1941 г., закончилась 3 июля 1942 г. Только за июнь-октябрь 1941 г. черноморские истребители сбили в районе Севастополя и на подступах к нему более 50 фашистских самолетов.

Кроме того, самолеты ВВС ЧФ выполняли вылеты для ударов по наземным целям и немецким аэродромам, сопровождения ударных самолетов, прикрытия базы с воздуха и воздушной разведки. На немецких морских сообщениях во время освобождения Севастополя летчики ВВС ЧФ стали основной ударной силой. Они наносили удары по кораблям и транспортам противника на всей территории от побережья Крыма и Севастополя до берегов Румынии.

Литература

1. Авиаторы – черноморцы в боях за Родину. Ч.1. Севастополь: ПУ ЧФ, 1982. 56 с.
2. Дорохов А.П. Герои черноморского неба. М., Воениздат, 1972. 136 с.
3. Игнатович Е.А. Мы защищали небо Севастополя: Воспоминания артиллериста – зенитчика. Симферополь: Таврия, 1980. 176 с.
4. Моргунов П.А. Героический Севастополь. М.: Наука, 1979. 520 с.
5. Информационный банк данных «Память народа». //URL: <https://pamyat-naroda.ru/heroes/> (дата обращения: 09.10.2022).